

MIRZA KENJABEK IJODIDA DINIY - MA'RIFIY G'OYALAR TALQINI

Raimova S.

Ilmiy rahbar

Shahnoza Choriyeva

Termiz davlat universiteti talabasi

Tel: +998944640106

raimovas@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580814>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mirza Kenjabekning diniy-ma'rifiy mavzuda yaratilgan ayrim she'rlari tahlilga tortilgan. Ushbu she'rlarning g'oyaviy - badiiy xususiyatlariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ularda Qur'oni karim oyatlari va hadisi sharif mazmunining ifodalanishi xususida ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'z: diniy - ma'rifiy she'rlar, Mirza Kenjabek, nafsni yengish, Qur'on oyatlari.

ТОЛКОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗЫ КЕНДЖАБЕКА

Аннотация. В данной статье были проанализированы некоторые стихи Мирзы кенджабека на религиозно - просветительскую тематику. Акцент делается на идейно - художественных особенностях этих стихотворений. В них также затрагиваются аяты Корана и хадисы, выражающие содержание Шарифа.

Ключевое слово: религиозно - просветительские стихи, Мирза кенджабек, преодоление похоти, стихи из Корана.

INTERPRETATION OF RELIGIOUS AND EDUCATIONAL IDEAS IN THE WORK OF MIRZA KENJABEK

Abstract. In this article, some of Mirza Kenjabek's poems, created on a religious and educational topic, were analyzed. Attention is paid to the ideological and artistic features of these poems. They also dwell on the expression of the verses of the Quran and the content of Hadith sharif.

Key word: religious - educational poems, Mirza Kenjabek, overcoming lust, verses of the Koran.

O'zbek adabiyotida azaldan diniy-ma'rifiy, irfoniy yo'nalishdagi she'rlar yetakchi o'rin egallab kelgan. Mumtoz adabiyot vakillari, xususan, Alisher Navoiy hazratlarining diniy-ma'rifiy, falsafiy qarashlarini hamda arba'inchilik an'alarini mustaqillik davri o'zbek shoirlari ham munosib tarzda davom ettirib kelmoqdalar.

Mana shunday ijodkorlardan biri shoir, tarjimon, jurnalist, islom olimi va mashhur Naqshbandiya tariqati shayxlaridan bo'lgan Mirza Kenjabekdir. Adib bir qator she'riy to'plamlar, tarixiy-ma'rifiy kitoblar, irfoniy maqolalar bilan birga, tarjimon sifatida milliy adabiyotimiz xazinasini bir qancha ilmiy-ma'rifiy hamda hadis kitoblari bilan boyitdi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ayniqsa, ular orasidan Abu Iso Muhammad at-Termiziyning "Sunani Termiziy" ("Al-jome' as-sahih"), "Shamoili Muhammadiyya" hamda Muhammad Zohid Qo'tqu ibn Ibrohim al-Bursaviyning "Ahli sunnat val-jamoat aqoidi" ("Sog'lom islomiy aqida") kabi tarjimalari nafaqat adabiyotimiz, balki dinimiz taraqqiyotida ham muhim manbalar hisoblanadi.

Mustaqillik davri o'zbek shoirilaridan A.Oripov, A.O'ktam, S.Sayyid va boshqa ijodkorlar qatori Mirza Kenjabek she'riyatida ham diniy-ma'rifiy qarashlarni uchratishimiz mumkin. Bu haqida mustaqillik davrida yuzaga kelgan diniy-ma'rifiy yo'nalishdagi she'riyatni o'rgangan tadqiqotchi S.Raimova shunday yozadi: "Keyingi yillarda diniy-ma'rifiy mavzu, tasavvufona talqinlarga havasmandlik iste'dodli shoir Mirza Kenjabek ijodida ham kuzatildi.

Bunday yangilangan ruh shoirning ichki olamidan darak beradi. Uning she'rlaridagi nasihatgo'y lirik qahramon chin oriflik maqomlarini yaxshi bilgan inson qiyofasida gavdalanadi. Shoirning 2018-yilda nashr etilgan "Xushxabar" to'plamidan joy olgan "Sheroz ilhomlari" turkumiga kiritilgan "Qur'on darvozasi", "Ma'noga kelding", "Muborak ayla", "Avval insof aylagil", "Qur'on o'qi", "Barzax", "Xushxabar", "O'zingdan o'zgaga muhtoj aylama", "Hazrati Umarni sog'inar ko'ngil" kabi she'rlarini intellektual(falsafiy) lirika sifatida, "Muhabbat manzumi", "Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam)", "Uhud", "Barzax", "Qusam ibn Abbos" kabi she'rlarini esa tavsifiy lirikaning go'zal namunasi bo'lgan voqeiy she'rlar deb qarash mumkin"[1, 62]

Darhaqiqat, Mirza Kenjabekning "Xushxabar" to'plamidagi qator she'rlarida Qur'on oyatlari hamda hadislarga ishora ham mavjud. Ushbu to'plamdan o'rin olgan "Ibodot" she'rida shoir Alloh rizoligi uchun qilingan har bir amal "Ibodot" ga teng ekanligini o'zining go'zal diniy-falsafiy qarashlari orqali ifodalab bergan.

Mirza Kenjabek ijodi bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borgan Sabohat Husanova bu she'r haqida shunday yozadi: "...Shoirning "Ibodot" she'riga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu she'r mazmun jihatdan insonlarni poklikka, to'g'rilikka undovchi islom dini va bu dinda har bir qilgan ezgu amalimiz ibodatga tenglashtirilishi izohlanadi. Ushbu she'rning har bir banddagi yakunlovchi xulosalari tag zamirida Qur'oni Karim oyatlari va payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning muborak so'zlari bo'lmish hadisi shariflarga borib taqalishiga yaqqol guvoh bo'lamiz.

Ibodot ne? Yaratganga itoat ham ibodatdir,

Haqiqiy bandalik birlan sadoqat ham ibodatdir

Muqaddas dinimizda haqiqiy musulmonning Alloh taolo buyurgan yo'ldan og'ishmasdan borishi, yaratganning borligi va birligiga imon keltirib yashamoq joiz deya ko'rsatilgani barchamizga ma'lum va ushbu oyati karima yuqoridagi baytning mazmunini yanada yaqqolroq ochib beradi:

Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz, Payg'ambarlar va o'zlaringizdan bo'lmish boshliqlarga itoat etingiz (Niso surasi 59-oyat).[2, 26].

Yuqorida ta'kidlaganimizdek Mirza Kenjabek Naqshbandiya tariqatining mashhur shayxlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, shoirning aksar she'rlarida ushbu tariqatning g'oyalari singdirib yuborilganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, "Ibodot" she'ridan olingan quyidagi misralarda ham Naqshbandiya tariqatining asosi bo'lgan "Dil ba yor-u, dast va kor" ("Qo'ling mehnatda bo'lsin, diling Allohda") g'oyasiga ishora mavjud:

Mudom Allohni zikr etsang, halol boriga shukr etsang,

Qiyomat kunin fikr etsang, tijorat ham ibodatdir.

Butun borliq, nabotot ham, Yaratganga etar tasbeh,

Bobo dehqon ekib yursa ziroat ham ibodatdir...[3,57]

Mirza Kenjabekning diniy-ma'rifiy she'rlarida tasavvufiy qarashlar, so'fiyona ruh bilan birga Yassaviy hikmatlariga hamohanglik ham asosiy o'rin egallaydi. Bilamizki, tasavvufning bosh maqsadi komil insonni tarbiyalash. Komil inson bo'lish uchun ruhan poklanish zarur. Poklanish yo'li esa □ nafsni yengish.

Yassaviy hikmatlariga xos xususiyatlardan biri ham aynan nafsni yengishdir. Shoirning ham bir qator she'rlarida ayni shu mazmun yetakchilik qiladi. Masalan, ijodkorning "Ma'noga kelding" she'rida shoir haqiqiy botirlik kimnidir yengish emas, balki o'z nafsini yengish ("kishanlash") ekanini aytib o'tadi:

Botirlik, peshvarlik emas jasorat,
Nafsingni kishanla, shudir mahorat,
Kaslar qilaversin tinmay haqorat,
Sen ular kelmagan ma'voga kelding.[3, 89]].

Ushbu misralar Yassaviy hazratlarining "Nafsni tepib dargohiga loyiq bo'lg'il", "Nafsni tepgil, nafsni tepgil, ey badkirdor" kabi hikmatlariga hamohang tarzda aytilgan. Haqiqatda ham, ilohiy ishqqa talpingan oshiq, avvalo, o'z nafsidan g'olib chiqmog'i lozim. Zero, "...Iymon kalimasini aytasang-da, zakotingni musofirlarga tutqazsang-da, Ramazonda ro'zali yurib, haj niyati ila Ka'baning ziyoratida bo'lsang-da, nafsingdan g'olib kelmaguningcha bu amallar seni yaxshi tomonga o'zgartirmagay.

Hatto, jihad maydoniga chiqqan mujohidning nafsiga unga iymonidan ko'ra kuchliroq ta'sir o'tkazsa, kofirning qonini to'kib, jonini olishdan kimga qanday naf bo'lgay?! Zotan, jihadning asli nafsiga qarshi jihad qilmoqdir. Nafs ko'zni ko'r etadi, haqiqiy ishqdan ayiradi, ro'yolarga asir etadi[4, 70]. Ushbu fikrlarni shoirning quyidagi ruboiysida yanada yorqinroq aks etganini ko'rishimiz mumkin:

Polvon bo'lsang, ichda razil tuyg'uni yeng,
Tirik dil bo'l, dilni ezgan qayg'uni yeng.
Polvon bo'lsang, nafsing bilan kurashga tush,
Umring bo'yi seni yenggan uyquni yeng.[3, 163].

Bu yerda shoir lirik qahramonga yuzlanib, agar sen haqiqiy ibodatg'oy musulmon ("polvon") bo'lsang, avvalo ichingdagi shaytoniy istaklarni ("razil tuyg'u") yengib, taqdiridan keladigan barcha sinovlarga sabr qilmog'ing, ya'ni "dilni ezgan qayg'uni yeng"mog'ing, shuningdek, eng katta dushmanlaring bo'lgan "nafsing" hamda "g'aflat uyqusi"ni yengmog'ing lozim, deydi.

Shoir she'rlarida Qur'oni karim hamda hadisi shariflarga ishora ham mavjud. Ijodkorning "Muborak ayla" she'rida lirik qahramon gunohlariga tavba qilib, Allohga munojot qilar ekan, shu o'rinda Qur'oni Karimning "Kahf" surasidagi oyatga ham ishora qilib, "Allohning do'stlariga ergashib jannatga kirgan it" haqida eslab o'zining ham mag'firat etilishi uchun Allohdan umidvor bo'ladi:

Bir it do'stlaringa ergashib faqat,
As'hofti kahf ila topdi-ku jannat,
Men ham do'stlaringa do'stman, yo Ahad!
Xorlik izhorimni muborak ayla!
G'or ahli yuz yillar uxladi kirib,
Men-chi, umrim bo'yi uxladim yurib,

O'lmasimdan oldin uyg'otib turib,
Qalbi bedorimni muborak ayla! [3, 90].

Bu oyati karimada: " Ularni uyg'oq deb o'ylaysan, holbuki, uxlab yoturlar. Ularni goh o'ngga, goh chapga ag'darib tururmiz. Itlari esa, ostonada old oyoqlarini cho'zib yotur" ("Kahf" surasi 18-oyat)[5, 475].]deb yozilgan. Ya'ni bu oyatga ko'ra dinini, iymonini pok saqlab qolish uchun bir qator yigitlar zolim podshohdan qochib bir g'orga yashirinadi.

Ular bilan birga bir it ham yuz yil o'sha g'orda uxlab qoladi va jannatga kirish bashoratini oladi Hadisi sharifda ham bu voqeaga ishora qilib "Jannatga kiradigan o'n nafar hayvondan biri bu "As'hobi kahf" ning vafodor itidir"("Al-jome al-Kabir") deyilgan.

Mirza Kenjabek o'zining "Yolg'onning umri" she'rida Rauf Parfining "Yolg'onning umri uzun..." jumlasini epigraf sifatida keltiradi va birinchi misradayoq bu fikrga qarshi chiqadi:

Yo'q, g'oyat qisqadir yolg'onning umri,
U dunyo turguncha turgaydir faqat.
So'ngra boshlanadi rostlik diyori □
Oxirat diyori, mangu saltanat.

Ya'ni, yolg'onning umri bu dunyo kabi qisqa va foniy ekanligini aytib, insonlarni yolg'on gapirmaslikka chaqiradi, aks holda o'sha yolg'oni "Quyosh g'arbdan chiqib bo'lgan kun" ("Qiyomat kuni") da o'ziga qarshi guvohlik berishini eslatib o'tadi.

Rosululloh (sollallohu alayhi va sallam) aytdilar: "Alloh qiyomat kuni uch toifa odamga gapirmaydi, ularni(gunohlaridan) poklamaydi, ularga (rahmat nazari bilan) qaramaydi va ularga alamli azob bo'ladi. (Ular): zinokor qariya, yolg'onchi podshoh va mutakabbir kambag'aldir"(Imom Muslim va Nasoiy

rivoyati) [6, 254]. Shunday ekan inson toki qiyomat kunigacha "rostlik va muhabbat ko'chatlarini ekaverishi" kerak:

Yolg'on umri qisqa. Ey dil u yakto,
Haq bir-bir ko'rsatar hujjatlarini.
Ekaver qiyomat onigacha to
Rostlik va muhabbat ko'chatlarini.
Bas, qiyomatgacha yashar yolg'on, koj,
So'ng tugar... bu olam majoziy soxta.
G'arbdan ko'tarilib daf'atan quyosh,
Yolg'onning umriga qo'ygaydir nuqta! [3, 48].

Yolg'on so'zlash Qur'oni karim oyatlarida ham qattiq qoralangan:

"Yolg'on so'zlarni faqat Alloh oyatlariga imon keltirmaydiganlargina to'qiydilar. Aynan o'shalarning o'zlari yolg'onchilardir" (Nahl surasi 105-oyat) [5, 380].

Shuningdek, Alloh taolo Zumar surasining 3-oyatida shunday marhamat qiladi:

"Albatta, Alloh yolg'onchi va noshukur kimsalarni hidoyat qilmas"[5, 192].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mirza Kenjabekning diniy-ma'rifiy she'rlari badiiyatini ochishda Qur'oni karim oyatlari, hadisi shariflar hamda tasavvufiy g'oyalar ham alohida ahamiyat kasb etgan. Shoir o'z ijodida Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, So'fi Olloyor kabi diniy-tasavvufiy adabiyot vakillarining an'analarini davom ettirgan.

REFERENCES:

1. Raimova S. Mustaqillik davri o'zbek she'riyatida diniy-ma'rifiy mavzuning badiiy talqini. Filol.fan. fals.dok. diss... –Toshkent, 2021.
2. Husanova S. Mirza Kenjabek ijodida diniy-tasavvufiy qarashlar talqini. magistr.diss...–Termiz, 2022.
3. Kenjabek, Mirza. Xushxabar – Toshkent: Navro'z, 2018.
4. Malik A. Halqa.–Toshkent: Tamaddun, 2021.
5. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.–Toshkent, 2008.
6. Zahabiy Shamsiddin. Gunohi kabiralar. □Toshkent: G'.G'ulom, 2016.